
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 006.011

DOI 10.5281/zenodo.15583523

Научная статья

GLOBALG.A.P. И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ

GLOBALG.A.P. AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND RUSSIAN REALITIES

НИКОЛАЕНКО ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ,
Российский университет дружбы народов.

NIKOLAENKO YURIY OLEGOVICH,
Peoples' Friendship University of Russia.

Статья посвящена анализу роли стандарта GLOBALG.A.P. в обеспечении устойчивого развития сельского хозяйства, с акцентом на сопоставление международного и российского опыта. Рассматриваются институциональные, правовые и рыночные условия, влияющие на внедрение стандарта, а также барьеры, ограничивающие его распространение в России. Особое внимание уделено экологическим и экономическим аспектам GAP-сертификации, включая влияние на управление ресурсами, экспортный потенциал и внутреннюю эффективность агропредприятий. На основе зарубежной практики предложены меры по адаптации GLOBALG.A.P. к условиям российского аграрного сектора, включая государственную поддержку, развитие аграрного консультирования и формирование потребительского спроса. Стандарт рассматривается как инструмент модернизации и повышения конкурентоспособности отечественного АПК.

The subject of the study is Good Agricultural Practices (GAP) and their impact on the competitiveness of agribusinesses. The object of the study is agribusinesses implementing GAP standards to improve efficiency and ensure safety. The article discusses economic, environmental and social aspects of GAP application, as well as examples of successful implementations in international markets. The main findings of the study emphasize the importance of government support and international cooperation to overcome barriers to GAP implementation. It reveals the importance of GAP for improving the competitiveness of agribusinesses in the context of globalization. It is revealed that GAP standards contribute not only to production efficiency but also to sustainable development.

Ключевые слова: GLOBALG.A.P., устойчивое сельское хозяйство, сертификация аграрной продукции, экологическая ответственность, экспорт сельхозпродукции, международные стандарты, аграрное консультирование.

Key words: GLOBALG.A.P., sustainable agriculture, agri-food certification, environmental responsibility, agricultural export, international standards, agricultural consulting.

Введение.

В условиях трансформации глобальных агропродовольственных цепей приоритетом агропромышленного комплекса (АПК) становится устойчивое развитие, предполагающее баланс между экономической результативностью, экологической ответственностью и социальной стабильностью. Обеспечение качества продукции, рациональное использование ресурсов и соответствие международным требованиям требуют внедрения интегрированных стандартов, охватывающих не только технологические, но и организационно-правовые и рыночные аспекты агропроизводства [3].

Одним из таких инструментов является международный частный стандарт GLOBALG.A.P., разработанный по инициативе европейских торговых сетей в конце 1990-х годов. Сегодня он функционирует как комплексный механизм оценки устойчивости сельского хозяйства, охватывающий все этапы производственно-сбытовой цепи – от семеноводства до розничной реализации. Его модульная структура позволяет интегрировать требования в систему управления агропредприятием и способствует достижению целей устойчивого развития ООН [5].

Для ряда стран, особенно ориентированных на аграрный экспорт, GLOBALG.A.P. стал ключевым инструментом выхода на международные рынки. Так, в Колумбии он активно поддерживается на государственном уровне и используется в качестве элемента экспортной стратегии [6]. В то же время в странах с формирующейся рыночной экономикой, таких как Россия, внедрение стандарта остаётся ограниченным, носит фрагментарный характер и зависит, как правило, от инициативы отдельных хозяйств [5].

Российская аграрная система сталкивается с рядом барьеров, ограничивающих масштабное применение стандартов устойчивого развития. Среди них – неэффективность правового контроля за использованием сельскохозяйственных земель, недостаточная консалтинговая поддержка со стороны профильных структур, а также низкая доступность сертификации для малых форм хозяйствования [4; 6; 9]. Одновременно возрастает потребность в системной интеграции экологических и социальных критериев в аграрную политику, что делает актуальным изучение потенциала стандарта GLOBALG.A.P. в контексте устойчивой трансформации аграрного сектора.

Цель настоящего исследования – проанализировать международный и отечественный опыт внедрения GLOBALG.A.P., выявить ключевые правовые, институциональные и рыночные условия его распространения и сформулировать рекомендации по эффективной интеграции стандарта в систему устойчивого развития аграрного производства в России.

Теоретическая основа и структура стандарта GLOBALG.A.P.

Концепция надлежащих сельскохозяйственных практик (Good Agricultural Practices, GAP) представляет собой системный подход, ориентированный на обеспечение качества, безопасности и устойчивости в аграрном производстве [3]. Впоследствии на её основе был сформирован международный частный стандарт GLOBALG.A.P., созданный европейской коалицией торговых сетей (ранее – EUREPGAP). Со временем он превратился в один из ведущих инструментов унификации требований к производству продовольствия в глобальных цепочках поставок.

GLOBALG.A.P. распространяется по модели «сверху вниз», продвигаясь через требования крупных торговых сетей к поставщикам. Такой механизм позволяет обеспечить высокую степень стандартизации, но одновременно создает барьеры для участия малых форм хозяйствования из-за организационной и финансовой нагрузки [9].

Стандарт реализуется в виде модульной системы Integrated Farm Assurance (IFA), включающей технологические, социальные и управленческие компоненты. Основные направления охватывают растениеводство, животноводство, аквакультуру; дополнительно предусмотрены модули GRASP (оценка социального соответствия) и Chain of Custody (про-

слеживаемость продукции). Благодаря совместимости с другими системами обеспечения качества – HACCP, ISO 22000, BRCGS, IFS – GLOBALG.A.P. выступает как унифицированная платформа для производителей, ориентированных на внешние рынки и устойчивые цепочки поставок. Таким образом, GLOBALG.A.P. представляет собой не просто инструмент производственного контроля, а комплексную систему устойчивого аграрного управления, объединяющую экологические, социальные и экономические принципы в единой рамке сертификации. [5; 7].

GLOBALG.A.P. как экологическая основа устойчивого земледелия.

Экологическая составляющая является ключевым элементом устойчивого сельского хозяйства. Стандарт GLOBALG.A.P. предлагает целостную систему норм, направленных на рациональное использование природных ресурсов, сохранение плодородия почв и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Одним из приоритетов является защита почвенного покрова: предусматриваются меры по контролю за плодородием, предотвращению эрозии и деградации, регулированию применения удобрений и агрохимикатов с опорой на результаты агрохимических анализов. Поддержание гумусного слоя рассматривается как критически важный элемент устойчивого земледелия.

Показателен опыт Германии, где стандарты GLOBALG.A.P. интегрированы с системой управления содержанием гумуса. Это позволяет адаптировать агротехнические мероприятия к конкретным условиям участков, снижать выбросы парниковых газов и сохранять органическое вещество [10].

GLOBALG.A.P. также регулирует:

- сокращение применения пестицидов через оценку рисков и выбор наименее опасных веществ;
- водопользование – контроль качества источников, снижение загрязнений и регулирование стока;
- обращение с отходами и их повторное использование – наличие плана и предотвращение загрязнения окружающей среды.

Экологическая функция стандарта связана с целями устойчивого развития ООН – №2 (ликвидация голода), №6 (чистая вода), №12 (ответственное потребление и производство), №15 (сохранение экосистем суши) [5].

Для России, где обостряются проблемы деградации почв, засух и истощения угодий, потенциал GLOBALG.A.P. как инструмента экологической модернизации аграрного сектора остаётся высоким, но во многом ещё не реализован. Эффективное внедрение требует адаптации к региональной специфике и поддержки со стороны государства и научного сообщества [1].

GLOBALG.A.P. как экономическая составляющая устойчивого агропроизводства.

Экономическая устойчивость – неотъемлемый элемент устойчивого развития аграрного сектора, связанный с обеспечением стабильности доходов, повышением эффективности производства и адаптацией к рыночным требованиям. GLOBALG.A.P., как признанный международный стандарт, представляет собой эффективный инструмент для повышения экономической результативности агропредприятий и расширения их рыночного потенциала [5].

Одним из значимых рыночных эффектов внедрения стандарта является формирование дополнительной ценности сертифицированной продукции. Как показывают исследования, потребители в странах с развивающейся экономикой, положительно воспринимают GLOBALG.A.P. – маркировку как индикатор качества и безопасности, что влияет на их покупательские предпочтения [7; 8]. Сходные тенденции наблюдаются и в странах Латинской

Америки, где наличие сертификации способствует доступу продукции в розничные сети и увеличивает её привлекательность на экспортных рынках [6].

Кроме прямых рыночных выгод, GLOBALG.A.P. оказывает влияние на внутреннюю операционную эффективность хозяйств. Стандарт требует систематизации производственных процессов, ведения документации, управления логистикой и прослеживаемости, что способствует снижению потерь и повышению эффективности управления.

Важным направлением также является его роль в обеспечении доступа к внешним рынкам. В Европейском союзе наличие GLOBALG.A.P.-сертификации рассматривается как обязательное условие для многих поставщиков. В Колумбии, например, государственные программы субсидируют сертификацию, помогая фермерам участвовать в международных тендерах и выходить на рынок ЕС [6].

В российских условиях экономический эффект стандарта ограничен: низкий уровень узнаваемости среди потребителей и отсутствие внутренних рыночных стимулов мешают его широкому распространению. Однако для экспортно-ориентированных хозяйств преимущества GLOBALG.A.P. очевидны, особенно в части укрепления деловой репутации и обеспечения устойчивого присутствия в трансграничных цепочках поставок.

Таким образом, GLOBALG.A.P. выступает не только как стандарт качества, но и как рыночный инструмент стратегического развития агробизнеса – особенно при наличии государственной поддержки, субсидирования процедур сертификации и интеграции в экспортные программы.

Ограничения устойчивости аграрного сектора в России: правовой и организационный контекст.

Несмотря на признанные преимущества стандарта GLOBALG.A.P. в обеспечении устойчивости сельского хозяйства, его широкое внедрение в России сдерживается рядом системных ограничений. К ним относятся фрагментарное правовое регулирование, ограниченный доступ к сертификации и недостаточное развитие аграрного консалтинга.

Острой проблемой остаётся отсутствие действенного механизма контроля за рациональным использованием сельскохозяйственных земель. Хотя формальные обязанности землепользователей закреплены в законодательстве, практика применения мер за нарушение требований остаётся неэффективной. Это препятствует внедрению экологически обоснованных подходов к земледелию, предусмотренных стандартом GLOBALG.A.P.

Существенным барьером остаётся слабое развитие системы аграрного консалтинга, особенно в регионах с высоким аграрным потенциалом. Наряду с дефицитом специалистов, обладающих компетенциями в области международной сертификации, существует проблема отсутствия институциональной координации консультационной поддержки на федеральном уровне. Эта ситуация усугубляется несогласованностью между органами государственной власти, научными учреждениями и бизнесом: в стране до сих пор не сформирована единая стратегическая рамка по интеграции международных стандартов устойчивого производства в национальную аграрную политику [1].

Наконец, наблюдается институциональная несогласованность между органами власти, научными учреждениями и бизнесом. На сегодняшний день в России отсутствует единая стратегическая рамка по внедрению международных стандартов устойчивого производства в национальную аграрную политику.

Потенциал GLOBALG.A.P. как инструмента устойчивого землепользования и производства остаётся значительным, однако правовая и организационная база в России пока недостаточно развита. Без системной модернизации этих аспектов, включая стимулирование ответственного землепользования и поддержку сертификации, обеспечить широкое и эффективное внедрение стандарта затруднительно.

Препятствия для устойчивого внедрения GLOBALG.A.P.: международные и российские аспекты.

Несмотря на признание GLOBALG.A.P. как одного из ведущих международных стандартов устойчивого сельского хозяйства, его распространение остаётся неравномерным. Барьеры различаются по регионам, отраслям и категориям производителей, и обусловлены как институциональными, так и рыночными ограничениями.

Одним из ключевых препятствий на глобальном уровне являются высокие транзакционные издержки. Стандарт предполагает регулярные аудиты, ведение обширной документации и постоянный контроль за соответствием, что особенно затруднительно для малых производителей [7]. Это приводит к институциональному исключению, при котором преимущество в сертификации получают крупные предприятия или участники кооперативных схем.

Ситуацию усложняет давление со стороны транснациональных торговых сетей, использующих сертификацию как механизм управления поставщиками. В этом контексте GLOBALG.A.P. функционирует в рамках системы частного регулирования, действующего параллельно с государственным контролем. Такая модель вызывает критику из-за ограниченной прозрачности процедур и слабой адаптации требований стандарта к локальным условиям аграрного производства [1].

В России к этим факторам добавляются внутренние структурные ограничения:

- отсутствие развитых кооперативных моделей, необходимых для внедрения групповых форм сертификации;
- ограниченное распространение информации о стандарте среди сельхозпроизводителей;
- низкий уровень потребительского спроса на сертифицированную продукцию;
- дефицит квалифицированных аудиторов и консультантов в области международных стандартов.

Дополнительную сложность представляет отсутствие устойчивых стимулов к переходу на экологически ориентированные технологии. В отличие от ЕС, где распространение добровольных стандартов поддерживается системой субсидий и налоговых льгот, российская политика в этой сфере фрагментарна и не связана с отраслевыми приоритетами.

Преодоление указанных барьеров требует разработки национальной стратегии, направленной на поддержку добровольной сертификации. Такая стратегия должна включать финансовые и консультационные инструменты, формирование образовательной инфраструктуры и институциональную интеграцию принципов устойчивости в государственную аграрную политику.

Устойчивые механизмы внедрения GLOBALG.A.P. в аграрный сектор России.

Для эффективной адаптации стандарта GLOBALG.A.P. в условиях российского АПК требуется комплексная поддержка на государственном, институциональном и образовательном уровнях. Основные направления следующие:

1) Государственное финансирование сертификации.

Мировая практика подтверждает необходимость участия государства в продвижении стандартов устойчивости. В ряде стран Латинской Америки действуют программы, покрывающие расходы на аудит и обучение [6]. Для России актуально внедрение аналогичных мер – компенсация расходов на аудит, финансирование агрохимических исследований и поддержка пилотных проектов в аграрных регионах.

2) Групповая сертификация.

Для малых и семейных хозяйств, не способных пройти индивидуальный аудит, оптимальным решением являются кооперативные и кластерные модели. Международный опыт

показывает, что групповые схемы позволяют существенно снизить транзакционные издержки.

3) Развитие аграрного консалтинга и обучения.

Необходима подготовка сети консультантов, сертифицированных по GLOBALG.A.P., интеграция тематики устойчивых практик в аграрное образование, а также организация обучающих семинаров и стажировок на сертифицированных предприятиях. Это создаст устойчивую кадровую инфраструктуру.

4) Повышение узнаваемости и внутреннего спроса.

Важно стимулировать включение GAP-продукции в закупки торговых сетей и сегмента NoReCa, а также внедрить национальную маркировку и информационные кампании для потребителей.

5) Институционализация сертификации.

Для устойчивого внедрения необходимо включение GLOBALG.A.P. в стратегические документы – Доктрину продовольственной безопасности, нацпроекты и программы развития сельских территорий. Это придаст сертификации официальный статус и стратегическую значимость.

Эти меры создадут в России институциональные и рыночные условия для системного внедрения GLOBALG.A.P., превратив его из внешнего требования в инструмент внутренней модернизации аграрного сектора.

Заключение.

GLOBALG.A.P. является одним из наиболее всеобъемлющих международных стандартов в сфере устойчивого сельского хозяйства. Он охватывает технологические, экологические, социальные и управленческие аспекты агропроизводства, способствуя достижению целей устойчивого развития, повышению качества продукции, оптимизации внутренних процессов и расширению экспортных возможностей производителей.

Мировая практика показывает, что успешное внедрение стандарта возможно при сочетании трёх ключевых факторов: государственной поддержки, развитой системы аграрного консалтинга и согласованной институциональной среды. В странах, где эти условия реализованы, GLOBALG.A.P. стал устойчивым элементом аграрно-производственной инфраструктуры.

В России процесс распространения стандарта ограничен рядом системных барьеров – от правовых и организационных до информационных. Ограниченный доступ к сертификации, слабая мотивация аграриев и недостаток поддержки на государственном уровне снижают потенциал его применения. Однако с учётом растущих требований к устойчивости, цифровизации и интеграции в международные цепочки поставок, значение GLOBALG.A.P. для российской аграрной политики возрастает.

Для эффективной реализации этого потенциала необходима комплексная государственная стратегия, включающая:

- институциональное включение добровольной сертификации в документы стратегического планирования АПК;
- финансовые и организационные меры стимулирования внедрения;
- развитие системы аграрного образования и подготовки консультантов;
- формирование потребительского спроса на сертифицированную продукцию внутри страны.

В этих условиях GLOBALG.A.P. следует рассматривать не только как инструмент контроля качества, но и как элемент стратегической модернизации аграрного сектора, способствующий устойчивому развитию и укреплению позиций России в глобальном продовольственном пространстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дербенева Е.В. Сравнительный анализ зарубежного и российского опыта организации использования сельскохозяйственных земель / Е.В. Дербенева, Т.М. Полушкина // Научное обозрение. Экономические науки. 2016. № 6. С. 51-54.
2. Крамер Е.В. Роль надлежащих практик в управлении качеством пищевых продуктов / Е.В. Крамер, Н.А. Юрк // Новые концептуальные подходы к решению глобальной проблемы обеспечения продовольственной безопасности в современных условиях: сборник статей VI Международной научно-практической конференции, Курск, 15 ноября 2019 года. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2019. С. 181-183.
3. Николаенко Ю.О. Надлежащие сельскохозяйственные практики как стратегический инструмент повышения конкурентоспособности агропредприятий / Ю.О. Николаенко, М.В. Кочнева // Наукосфера. 2024. № 11-1. С. 194-199.
4. Самончик О.А. Правовое обеспечение рационального использования земель как компонента устойчивого развития сельских территорий // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2019. № 1 (53). С.92-101.
5. Тигранян К.К. GLOBALG.A.P как инструмент обеспечения качества и устойчивого развития предприятий агропромышленного комплекса // Контентус. 2023. 3 7S. Т.3. С. 70-82.
6. Does GlobalGAP certification promote agrifood exports? / D.D.D. Fiankor [et al.] // European Review of Agricultural Economics. 2020. Vol. 47. No. 1. pp. 247-272.
7. Flachsbarth I., Grassnick N., Brümmer B. The uneven spread of Global G.A.P certification. 2020. 45 p.
8. Hossain Kh.Z. Consumers' willingness to pay for GLOBALG.A.P. certified chicken: Empirical evidence from a consumer survey in Bangladesh / Kh.Z. Hossain, J. Xue, Md.G. Rabbany // Food Control. 2021. Vol. 130. URL: https://www.researchgate.net/publication/352966008_Consumers'_willingness_to_pay_for_GLOBALGAP_certified_chicken_Empirical_evidence_from_a_consumer_survey_in_Bangladesh.
9. Mook A., Overdeest C. What drives market construction for fair trade, organic, and GlobalGAP certification in the global citrus value chain? Evidence at the importer level in the Netherlands and the United States // Business Strategy and the Environment. 2021. Vol. 30. No. 7. pp. 2996-3008.
10. Vorderbrügge T. Principles of " Good Agricultural Practice In Germany" Precautionary Measures of Site Specific Soil Humus Content // New methods and results of landscape research in Europe, Central Asia and Siberia. 2018. pp. 12-18.

Поступила в редакцию: 30.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Николаенко Ю.О., 2025.